

NUROBOD TUMANIDAGI ETNOTOPONIMLAR DERIVATSIYASI

Charos Kamolova To'liqinboy qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand
davlat universiteti Filologiya fakulteti 2-kurs magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15707264>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-Iyun 2025 yil
Ma'qullandi: 14-Iyun 2025 yil
Nashr qilindi: 20-Iyun 2025 yil

KEYWORDS

*etnonim, etnotoponim,
etnooykonim, antroponim,
oykonim, urug', qabila,
onomastik konversiya, sintaktik
usul.*

ABSTRACT

*Maqolada Nurobod tumanidagi ba'zi
etnotoponimlarning hosil qilinishi uchun asos bo'lgan
etnonim va ularning yasash usullari bayon qilingan*

So'z yasashi ma'lum bir asosga qo'shimcha qo'shish natijasida yangi ma'no hosil qilishdir. Bunda so'zning lug'aviy ma'nosida o'zgarish yuz beradi, natijada bir so'z turkumidan boshqa so'z turkumiga o'tish yuz beradi. Tilimizda yangi so'z yasashning bir necha usullari keng tarqalgan. Jumladan, so'zga qo'shimcha qo'shish natijasida yasalgan so'zlar morfologik (affiksatsiya) usul, ikki so'zning o'zaro qo'shilishidan hosil bo'lgan so'zlar sintaktik (kompozitsiya) usul yordamida hosil bo'ladi. Bundan tashqari, abbreviatsiya (qisqartma) usuli, semantik (ma'noviy) usuli, fonetik usul, takrorlash usuli kabi yangi so'z hosil qilish usullari ham mavjud bo'lib, tilshunosligimizda so'z yasashda keng foydalaniladi.

Shuni ta'kidlashimiz joizki, hozirgi kunda mamlakatimiz hududida mavjud bo'lgan etnonimlarning katta qismi unutilib ketmoqda. Buning asosiy sababi sifatida keksa kishilarning soni kamayib ketishi natijasida yosh avlod tomonidan ularning o'zlari mansub bo'lgan urug' va uning shaxobchalarini bilmasliklari deb ko'rsatishimiz mumkin. Lekin shunday bo'lsa-da, etnonimlarning katta qismi hozirgi kunda ma'lum hududlarda joy nomlari tarkibida yashab kelmoqda. Bunga misol tariqasida mang'it, barlos, achamayli, qirq, saroy, arab, nayman, qang'li, qatag'on, tortuvli, qorag'ursoq kabilarni aytishimiz mumkin.

Etnooykonimlarning yuzaga kelishini ham turli sabablarga ko'ra asoslashimiz mumkin. Etnooykonimlarning vujudga kelishi ma'lum hududdagi kishilarning tili, urf-odati, madaniyati va aholining yashash tarzi kabi bir qancha ijtimoiy masalalarga ham chambarchas bog'liq. Masalan, o'simliklar va hayvonot dunyosi, hududda yashagan shaxslarning nomlari, geografik joylashuv, etnonimik tabiati kabi motivlar nuqtayi nazardan yondashilib, ma'lum etnooykonimlar yasaladi. Bizga ma'lumki, Samarqand viloyati hududida etnooykonimlar geografik nomlarning katta qismini egallaydi va ularning yuzaga kelishi uchun turli xil motivlar asos bo'lgan.

Nurobod tumani hududida istiqomat qiluvchi etnoslarning atalish asoslariga diqqat qaratadigan bo'lsak, ko'plab etnonim nomlari vaqtlar o'tishi bilan joy nomlariga ko'chib borganligiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Ular, asosan, quyidagi usullarda joy nomlariga ko'chib borgan:

- 1) Onomastik konversiya usuli;
- 2) Sintaktik usul.

O'zbek xalqi etnonimlarining grammatik tuzilishiga to'xtaladigan bo'lsak, etnonimlarning ma'lum bir hududda yasalishi uchun asos bo'ladigan so'z yasash usullari va etnonimga aloqador bo'lgan yangi so'zlarning yuzaga kelishi uchun xizmat qiladigan ma'lum tushunchalar nazarda tutiladi. Bu esa leksikologiya va grammatikaning chambarchas bog'liq ekanligini ko'rsatadi, ya'ni yangi so'z hosil qilishda so'z yasalishi uchun asos vazifasini bajaruvchi so'z leksik birlik, leksik ma'no anglatuvchi qism ekanligi nuqtayi nazaridan asoslashimiz mumkin. Vaqtlar o'tgani sayin etnonimlarning grammatik tuzilishi ham murakkablasha boshladi. Ularni hosil qilish uchun turli xil so'z yasash modellari va usullari xizmat qildi. Asosan, etnooykonimlarning yasalishi uchun onomastik konversiya usulidan foydalanildi. Bu tushunchaga A.Turobov quyidagicha ta'rif bergan: "Onomatik konversiya atoqli ot yasashning shunday usuliki, bunda tilda avvaldan mavjud bo'lgan so'zlar yoki nomlar tayyor holda atoqli ot vazifalariga ko'chiriladi. Atoqli ot vazifasiga o'tadigan so'z shaklan tub (Bo'ri, Kal, Ko'sa), yasama (Po'latchi, Sinchi, Bolg'ali) va qo'shma (Kaltatoy, Kattaturk, Oqqovun) bo'lishi mumkin" [Туробов, 2002: 10].

Yuqoridagi gapning mazmunidan kelib chiqadigan bo'lsak, Nurobod tumani hududida onomastik konversiya usuli orqali yasalgan bir qancha etnooykonimlar mavjud. Ba'zi tadqiqotchilar tomonidan morfologik usul bilan yasalgan joy nomlarini onomastik konversiya usuli bilan yasalgan toponimlardan farqlamaslik holatlari kuzatiladi. Atoqli otlarning to'liq onomastik konversiya usuli bilan yasalganligini tuman hududida mavjud bo'lgan etnonimlardan tayyor holda joy nomiga ko'chirilganligida ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari, biz aytishimiz mumkinki, onomastik konversiya usuli bilan yasaladigan etnooykonimlar yasama va tub etnonimdan hosil qilingan bo'lishi mumkin. Ma'lumki, etnonimlarning o'zi ham so'z qo'shish yoki qo'shimcha qo'shish usuli orqali paydo bo'ladi. Ikki mustaqil so'zning birikuvidan hosil bo'lgan qo'shma etnonimlar leksik-grammatik va fonetik jihatdan bir butunlik sifatida shakllanadi. Ushbu holatda qo'shimcha qo'shish usuli bilan yasalgan etnonim hech qanday semantik va shakliy jihatdan o'zgarishsiz joy nomiga ko'chadi, ya'ni etnooykonim yasaladi. Nurobod tumani hududida mavjud bo'lgan Qilichli, Achamayli, Po'latchi, Mergancha kabi joy nomlari yuqorida aytganimizdek yasama etnonimlardan yuzaga kelgan etnooykonimlar hisoblanadi. Masalan, Achamayli etnotoponimining yuzaga kelishiga e'tibor qaratsak, o'zbeklarning yuz, do'rman, nayman, qurama, marqa qabilalari tarkibida achamayli urug'i bo'lgan. Bundan tashqari, qozoq va qoraqalpoqlarda ham ashamayli degan yirik urug' mavjud bo'lganligi haqida ma'lumotlar mavjud. [Хафасов, 2008: 19]. Demak, achamayli urug'i nomi qadimdan mamlakatimiz va qardosh hududlarda istiqomat qiluvchi insonlar to'dasini anglatuvchi tushuncha bo'lgan. Vaqtlar o'tishi bilan etnooykonimga aylangan, ya'ni mavjud etnonimning joy nomiga ko'chgan. Achamayli etnonimining etimologiyasiga Suyun Qorayev boshqacha yondashadi. Uning izlanishlariga ko'ra, qadimda ho'kiz yoki qo'tosga uriladigan yoki bolalar minishi uchun mo'ljallangan egar ochamay

deyilgan. Demak, bu urug'ning tamg'asi egar shaklida bo'lganligini ta'kidlaydi [Qorayev, 2006: 76-77].

Shu bilan birga, Po'latchi – Nurobod tumani hududida joylashgan qishloqning nomi. Bu toponimning yasalishi uchun urug' nomi asos bo'lgan. Tojikiston barloslarida po'latbachcha degan kichik urug'i borligi haqida ma'lumot mavjud. O'zbeklarning ham *po'latchi* ~ *po'lotchi* urug'i ma'lum. Etnonimning asosi – *po'lat* ~ *polat*. -chi jamlikni ifodalovchi qo'shimcha. -i affiksi aslida -ti tarzida bo'lgan (Po'latti). So'z tarkibida *t* ~ *ch* mosligi borligi haqidagi ma'lumotlar To'ra Nafasov tomonidan keltiriladi. Etnonim asosida toponim yasalganligini ko'rish mumkin [Haфaсов, 2008: 158]. Yuqoridagi misollardan ko'rinib turganidek, joy nomlarini yasashning onomastik konversiya usuli ma'lum hududda mavjud bo'lgan etnonimlar yoki tildagi mavjud bo'lgan atoqli otlarning leksik-grammatik va fonologik jihatdan butunlikni hosil qilgan holda yangi vazifaga o'tishi, ya'ni joy nomiga ko'chishidir.

Bunday tashqari, etnooykonimlarni hosil qilish uchun sintaktik usuldan ham foydalaniladi. Bu ikki va undan so'zlarning birikuvi natijasi yangi nomning paydo bo'lishi bilan bog'liqdir. Tilshunoslikda sintaktik usul kompozitsiya usuli, negiz qo'shish, analitik usul kabi atamalar bilan yuritiladi. Sintaktik usul bilan so'z yasash o'zbek tilshunosligida keng qo'llaniladi. Bu usul bilan etnooykonim yasalganida birikkan ikki so'z ma'noviy jihatdan bir umumiy tushunchani yasash uchun xizmat qiladi.

Nurobod tumani hududidagi fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari va ma'muriy-hududiy birliklarining nomlariga diqqat qaratsak, etnonim asosida yuzaga kelgan joy nomlari orasida kompozitsiya usuli yordamida yasalgan toponimlar salmoqli qismni tashkil etadi. Jumladan, Qoraqursoq (qishloq nomi), Kattaqora (qishloq nomi), Naymanobod (qishloq nomi), Xayronshayx (qishloq nomi), Saroyqo'rg'on (qishloq nomi), Uzunqishloq (qishloq nomi), Arab ota (mahalla nomi) kabi joy nomlari etnonimlar asosida hosil qilinganligiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Kompozitsiya usuli orqali yasalgan etnooykonimlarning asosiy qismi "aniqlovchi-aniqlanmish" munosabatida bo'lishi A.Turobov tomonidan ta'kidlanadi [Typo6ов, 2002: 16]. Nurobod tumani hududida mavjud bo'lgan Qorag'ursoq (Qoraqursoq) etnooykonimi tarkib jihatdan qora va qursoq(g'irsaq, qarsak) so'zlarining birikuvidan hosil bo'lgan so'z birikmasi sanaladi. Ushbu so'z birikmasi tarkibidagi ikki so'z mazmuniy va grammatik jihatdan birlashishi natijasida hosil bo'lgan. Bunda etnooykonim tarkibidagi birinchi qism rang bildiruvchi so'z bo'lib, u dastlab aniqlovchi vazifasini bajargan bo'lsa, vaqtlar o'tishi bilan yaxlit bir so'z holida shakllanganligini ko'rishimiz mumkin. Hozirgi vaqtga kelib ushbu joy nomi tarkibida mavjud bo'lgan aniqlovchi va aniqlanmish munosabati alohida qaralмай, bir yaxlit tushunchani ifodalovchi joy nomi sifatida tilga olinadi. Ushbu toponimning yuzaga kelishini yuzasidan quyidagicha qarash ham mavjud: Qoraqursoq (ba'zi adabiyotlarda qorag'ursoq) – Qo'ng'iro't urug'ining qanjig'ali bo'limining tarkibiga kiruvchi urug'lardan birining nomi. Tarixan yondashadigan bo'lsak, qursoq ~ g'irsoq ~ qarsaq urug'ining bir tarmog'i qoraqursoq bo'lganligini To'ra Nafasov asarlaridagi fikrlar tasdiqlaydi: "Qarsaq – mo'ynali hayvon, cho'l tulkisi. Qozoq, o'zbek tillarida tulkinning bir turi, qirg'iz tilida tulki qursoq – cho'l tulkisi. Qoraqursoq – qarsaqning bir turi". Bundan ko'rinadiki, etnonimning yasalishi uchun totem asos vazifasini bajargan. Vaqtlar o'tishi bilan etnonim asosida aholi istiqomat qiladigan joy nomi - etnooykonim yuzaga kelgan. [Haфaсов, 2008: 259]

Naymanobod – kompozitsiya usuli orqali yasalgan etnooykonim. Naymanlar qadimgi davrlardan boshlab xalqimiz tarixida o‘z o‘rniga ega. Dastlab olimlar tomonidan mo‘g‘ullarga mansub urug‘ sifatida qaralgan, jumladan, Abulg‘ozi Bahodirxonning “Shajarayi turk” asarida naymanlar mo‘g‘ullarning avlodlari sifatida aytib o‘tilgan. Bu so‘z mo‘g‘ulcha “sakkiz” degan ma‘noni ifoda etadi. -obod esa joy nomini hosil qilishda qo‘llaniluvchi komponent. Nayman hozirda ko‘plab joy nomlarining yasalishi uchun asos vazifasini bajarib kelmoqda. Tuman hududidagi Naymanobod toponimining asosi ham naymanlar yashaydigan joy ma‘nosini ifodaydi.

Nurobod tumanidagi etnooykonimlar komponentlari turli xil ekanligini kuzatishimiz mumkin:

- 1) Ot+ot tipidagi joy nomlari: Saroyqo‘rg‘on;
- 2) Sifat+ot tipidagi joy nomlari: Qoraqursoq, Oqmang‘it, Uzunqishloq;
- 3) Ot+sifat tipidagi joy nomlari: Naymanobod
- 4) Sifat+sifat tipidagi joy nomlari: Kattaqora;
- 5) Son+ot tipidagi joy nomlari: Oltio‘g‘il;

Etnooykonimlar yasalishida atoqli otning birinchi qismi obyektning hajmi, rangi, xil-xususiyati, tashqi ko‘rinishi, miqdori, kimga tegishli ekanligi kabi jihatlarni o‘zida mujassamlashtiradi. Ikkinchi qismi esa shunga mazmuniy jihatdan birikadigan so‘zdan iborat bo‘ladi. Bizga ma‘lum bo‘lgan etnotoponimlar ko‘pchilik qismining hosil bo‘lishi uchun aynan ushbu xususiyatlar alohida ahamiyat kasb etadi.

Bir jihatga alohida e‘tibor qaratishimiz lozim, sintaktik usul orqali etnonim va etnooykonimlarni yasash quyidagi asoslarga ko‘ra yuzaga kelishi mumkin:

- 1) sintaktik usul bilan yasalgan etnooykonimlar;
- 2) sintaktik usulda yasalgan etnonimning etnooykonimga ko‘chishi natijasida yuzaga kelgan etnooykonimlar.

Demak, ushbu jihatdan qaralganda birinchi holatni to‘liq ravishda etnooykonim yasashning sintaktik usuli sifatida olishimiz mumkin. Chunki ikkinchi holatda faqatgina etnonim sintaktik usulda yasalgan, etnooykonim emas. Aynan Nurobod tumanida sintaktik usul orqali joy nomlarining yasalishi nisbatan kam uchraydi, ammo sintaktik usulda etnonimlar, ya‘ni turli urug‘lar va ularning shaxobchalari nomlarini hosil qilish holati keng qo‘llaniladi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, grammatik jihatdan etnonimlardan hosil qilinadigan etnooykonimlar ikki xil usul, ya‘ni onomastik konversiya va sintaktik usulda yasaladi. Bu, asosan, etnonimlarning yuzaga kelishi uchun asos bo‘luvchi birliklarning tabiatiga, etnonimni hosil qiluvchi so‘zlarning grammatik jihatdan erkin birikuviga bog‘liq. Nurobod tumani hududida mavjud etnooykonimlarning asosiy qismi onomastik konversiya usuli orqali yasalganligini ko‘rishimiz mumkin. Etnonim va etnooykonimlarni hosil qilishda sof turkiy asosga ega bo‘lgan so‘zlar faol ishtirok etadi. Ular, asosan, sintaktik usulda aniqlovchi vazifasini bajaradi. Tub etnooykonimlar esa etnonimlar zahirida vujudga keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдирахмонов А. Казакстан этнотопонимикасы. - Алматы: Ғылым, 1975.
2. Бегалиев Н., Туробов А. Самарқанд топонимияси. – Самарқанд, 2015.
3. Дўсимов З., Эгамов Х., Жой номларининг қисқача изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1977.

4. Марқаев К. Ўзбек тили этнонимларининг лисоний тадқиқи. Филол. фанлари номзоди дисс. ... автореф. - Тошкент, 2006.
5. Нафасов Т. Жанубий Ўзбекистон топонимиясининг этнолингвистик анализи. - Тошкент, 1985.
6. Отажонова А. Хоразм этнотопонимлари. – Тошкент: Фан, 1997.
7. Туробов А. Самарқанд этноним ва этноойконимлари. Монография. – Самарқанд: СамДЧТИ, 2002.

